

YOSH OILA MUAMMOLARINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ikramova Kamola Shavkatovna

**“Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot
instituti tayanch doktoranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8177138>

Barcha xalqlar uchun yosh oila muammolarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini tadqiq etish hozirgi psixologiya fanining dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Ijtimoiy psixologiyada oilaviy hayot muammolariga doir ilmiy tadqiqot ishlari qanchalik keng miqyosda olib borilmasin, uning hali yetarli darajada o'rganilmagan tomonlari ham yuzaga kelmoqda. Shular jumlasiga yosh oilalarda er-xotin o'rtasida ziddiyatlar yuzaga kelishini tadqiq etishni ham kiritish o'rinlidir. Bu borada ko'plab psixolog olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Xususan, A.V.Shabayeva er-xotinlikda yetakchilikning ijtimoiy-psixologik jihatlarini mavzusida ilmiy izlanishlar olib borib, musulmon oilalaridagi nikohning gender modeli er-xotinning oiladagi rolini yuksalib borishiga xizmat qilishini asoslab bergan. Er-xotinning yetakchilik munosabatlari er-xotinning yoshi, jinsi va etnik kelib chiqishi, shuningdek, oilaviy hayotning ijtimoiy-iqtisodiy shartlari bilan belgilanishi izohlangan.

Olingan ma'lumotlarga ko'ra, tadqiqotda ishtirok etgan barcha juftliklar to'rt turdagi oilani: an'anaviy, teng, noan'anaviy, ambivalent oilani namoyish etganliklari ko'rsatib o'tilgan. Muayyan turni tanlashni belgilovchi omillar: yoshi, jinsi, etnik kelib chiqishi va hududiy turar joylari, shuningdek oila yetakchisining shaxsiy xususiyatlari va ularning qiymat yo'nalishi bilan bog'liqdir.

Muallifning ta'kidlashicha, zamonaviy yetakchilik modeli "nikohda gender assimetriyasini" rad etadi, ayol huquqlari buzilmaydi. Bundan tashqari, oilaviy munosabatlarning bunday modeli gender nizolarini kamaytiradi; ayol va erkak an'anaviy rollarini qayta taqsimlashga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqadi va shuning uchun oila institutini mustahkamlaydi.

A.G.Svyashyennik o'z tadqiqotlarida xristian diniga mansub kishilarning oilaviy munosabatlari madaniyati haqida alohida to'xtalib, yosh kelin-kuyovning oila qurishga va oilaviy munosabatlarga jismoniy, psixologik va ma'naviy-axloqiy jihatdan muayyan darajada tayyor bo'lmasligi (kuyov yoki kelinning bir-biriga nomuvofiqligi) oilaviy munosabatlarda ziddiyatlarning yuzaga kelishi, ularning kuchayib borishi, oxir-oqibatda oilaning buzilishiga olib kelishi haqida hayotiy misollar va diniy nuqtai nazardan asosli tahlillar yordamida keng yoritganligini ko'ramiz.

Agar oilada shaxslararo munosabatlar madaniyati shakllangan bo'lsa, oila a'zolarining jamiyatda o'z o'rnini, qadrini topishga o'z istak va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga imkoniyat yaratadi. Agar unda oilaviy munosabatlar yetarli darajada shakllanmagan bo'lsa yoki shakllanmasa unda turli muammolar va nizolar shakllanadi. Oilada totuvlik yo'qoladi va unda noxush psixologik muhit hosil bo'ladi. Oila a'zolari jamiyatda ham o'z o'rinlarini topa olmaydilar. Eng muhimi, bunday holat farzandlar kamolotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

G.Roland esa o'z izlanishlarida yosh er-xotinar oilasidagi shaxslararo munosabatdan qoniqishlari uchun zarur kommunikativ sifatlarni ajratib ko'rsatgan: 1. Muloqotchanlik. 2. Oilada yuqori darajadagi o'zaro tushunish. 3. Er-xotinlarning jinsiy qoniqqanligi. 4. Emotsional qo'llab-quvvatlashning mavjudligi va ishonch. 5. "Uy"ni oiladagi hamjihatlikni belgilovchi maskan deb qarash.

Yuqoridagi fikrlarimizga doir dalillarni uzoq chet el psixologlari olib borgan tadqiqotlar natijalaridan ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'rov davrida 266 ta oilaviy muammolar bo'yicha shug'ullanadigan maslahatchilar (mutaxassislar) o'rganib ko'rilganda, ularning e'tirof etishicha, ulardan yordam so'rab murojaat qilgan har 10 ta oilaning 9 tasida o'zaro munosabatlarda anchagina qiyinchiliklar sodir bo'layotganligini aytib berganlar. Mazkur qiyinchiliklardan: fikr va maslamlarning mos kelmasligi - 86,6% ni, bolalar va ularning tarbiyasi bilan bog'liq muammolar - 45,7% ni, jinsiy munosabatlarga doir muammolar - 43,7% ni, moliyaviy yechimsiz muammolar - 37% ni, madaniy muammolar - 37,6% ni, tug'ishganlar bilan munosabat - 28,4% ni, er-xotin o'rtasidagi ishonchsizlik - 26,6% ni, xo'jalik ishlari bilan bog'liq masalalarda - 16,7% ni, ma'naviy-jismoniy haqoratlash - 15,6% ni tashkil etadi.

Aynan shu kabi muammolarga doir, ya'ni er-xotin o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning me'yori kechishini amerikalik tadqiqotchilar V.Metyuza va K.Mixanovichlar o'rganganlar. Ular baxtli va baxtsiz oilalar (shartli ravishda) orasidagi o'ndan ortiq zarur farqlarni ko'rsatib o'tganlar. Bulardan oilada er-xotin munosabatlaridagi tengsizlik; bir-birini yaxshi tushunmaslik; jahl bilan gapirish; o'zini tahqirlanganligini sezish; e'tiborsizlik; umidsizlik; ishonchsizlik; janjallarni sodir etib turish; bir-birining fikriga qo'shilmaslik, e'tibor talablik kabilar oilada baxtsizlik keltiruvchi muhim omillardir.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida xulosa qilish mumkinki, ko'pchilik psixologlarning fikriga ko'ra, oilaviy baxt bo'lishi uchun nizoli oilalarda yetarlicha psixologik shart-sharoitlar mavjud emas. Bu esa yosh oilada sog'lom psixologik muhitni ta'minlaydigan er-xotin munosabatlariga xos sifat va fazilatlar yetarli shakllanmaganligidan dalolat beradi.

References:

1. Келли Дж. Психология личности: теория личностных конструктов. Санкт - Петербург, 2000, -356 с.
2. Винивидова Е. П. Структура понимания конфликтной ситуации молодыми супругами с разным стажем совместной жизни: диссертация ... кандидата психологических наук [Место защиты: Кур. гос. ун-т]. - Б. м., 2012. - 130 с.
3. Дзагкоев А. К. Молодая семья в современных условиях: На материале Республики Северная Осетия-Алания. Автореф. дисс. к. соц. н. М, 2000, -42 с.
4. Лидовская Н.Н. Взаимоотношения супругов в незарегистрированном браке. диссертация ... кандидата психологических наук. Санкт-Петербург, 2009. -212 с.
5. Alimardonova R.K. Yosh kelin-kuyov o'rtasidagi sog'lom psixologik munosabatlarni ta'minlashning ijtimoiy-etnik asoslari. Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. T.: 2022, 130 b.